

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202788>

УДК 657.479.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ КАЧАРСКОГО КАРЬЕРА, НАПРАВЛЕННОЙ НА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ НА ЭТАПАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И.В. Конобрий,

магистрант 2 курса образовательной программы 7М07203 «Горное
дело» Научно-педагогического направления

С.Л. Кузьмин,

руководитель ВШ МиГД,
Рудненский Индустриальный Университет,
г. Рудный

Аннотация: В статье выполнено исследование, направленное на сокращение транспортных расходов горной массы. Наиболее эффективным направлением снижения транспортных затрат является добавление звена электрифицированного транспорта, который характеризуется низкими операционными затратами. Значительный объем транспортирования позволяет покрыть конвейерный транспорт, либо комплексы специальных подъемников. Такое решение позволит снизить объемы перевозок автотранспортом, ограничиваясь только перевозкой от забоев к подъемнику.

В качестве одного из перспективных решений предлагается использование специальных подъемников (скипов) на рельсовых направляющих, расположенных в крутой траншее. Таким образом основной задачей исследования является решение транспортной проблемы сверхглубокого карьера с обоснованием целесообразности применения инновационных экологически чистых конструкций крутонаклонного подъема руды без снижения проектной производственной мощности. Кроме того, в работе решается задача, содержащая, исследование способов размещения контуров карьера в зависимости от конфигурации рудных тел показало, что положение

контуров целесообразно вычислять исходя из параметров приконтурной зоны месторождения.

Ключевые слова: канатные наклонные карьерные подъёмные установки (КНКП), скип, расстояние транспортирования, комплекс оборудования, производительность

STUDY OF KACHAR QUARRY MINING TECHNOLOGY AIMED AT REDUCING MINING COSTS AT THE OPERATION STAGES

I.V. Konobriy,

Second-year Master's student in the 7M07203 "Mining" program Scientific and pedagogical direction

S.L. Kuzmin,

Head of the Higher School of MIGD,
Rudny Industrial University,
Rudny

Annotation: The article presents a study aimed at reducing transportation costs of rock mass. The most effective way to reduce transport costs is to add an electrified transport link, which is characterized by low operating costs. A significant volume of transportation can be covered by conveyor transport or complexes of special lifts. This solution will reduce the volume of road transport, limiting it to transportation from the working face to the elevator. One promising solution is to use special lifts (skips) on rail guides located in a steep trench. Thus, the main objective of the study is to solve the transport problem of an ultra-deep quarry by substantiating the feasibility of using innovative, environmentally friendly designs for steep-inclined ore lifting without reducing the design production capacity. In addition, the work solves a problem containing a study of methods for placing quarry contours depending on the configuration of ore bodies, which showed that the position of the contours should be calculated based on the parameters of the deposit's near-contour zone.

Keywords: inclined rope quarry hoists, skip, transportation distance, equipment set, productivity

С начала эксплуатации Качарского карьера перевозки горной массы осуществляются комбинированным автомобильно-железнодорожным транспортом с перегрузкой 100% руды и части вскрыши на внутрикарьерных автомобильно-железнодорожных складах, при этом часть вскрышных пород вывозилась автомобильным и ЖД транспортом на внешние отвалы без перегрузки.

Для обеспечения необходимых темпов набора мощности по добыче руды к концу 2025 года планируется ликвидация внутрикарьерной железнодорожной инфраструктуры, ограничивающей темпы подвигания рабочей зоны карьера, с выносом рудных усреднительно-перегрузочных складов на поверхность и переходом к транспортированию 100% вскрышных пород на отвалы автотранспортом [1].

В настоящее время вскрышные породы складировались на внешних автомобильных отвалах №4, №8 (рис. 1). По окончании 2025 года запланирован демонтаж железнодорожной инфраструктуры для транспортировки вскрышных пород. К концу 2025 года планируется ликвидация системы разработки с применением в карьере железнодорожного транспорта и переход на 100% использование автомобильного транспорта для перевозки руды и вскрышных пород. В связи с перераспределением и увеличением объемов вскрыши ранее принятые границы отвальных полей №3, №4 и №8 существенно корректируются.

Рисунок 1 – Фактическое положение горных работ и отвалов Качарского карьера

Предусматривается слияние и расширение отвалов №3 и №4 с образованием объединенного Северного отвала, при этом отвал №8 переименовывается в Южный и расширяется в северном и северо-восточном направлениях с приближением к границам карьера после демонтажа линий ЛЭП и вскрышных железнодорожных путей в районе восточной траншеи.

Изменения транспортной работы по доставке вскрыши на отвалы Качарского карьера и количества автосамосвалов на период 2022-2030 гг. по действующему проекту приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Изменение транспортной работы по доставке вскрыши на отвалы Качарского карьера

Действующим проектом предусмотрен рост расстояний транспортирования вскрышных пород в течение всего срока эксплуатации месторождения, что связано с ограничениями ситуационного плана и геомеханическими рисками по размещению вскрыши в непосредственной близости от карьера в текущих проектных границах отвалов [1]. На Качарском карьере расстояние транспортирования по данным ПРД увеличится с 4,3 км до 15 км. С целью сокращения расстояния транспортирования вскрыши рекомендуется создать новые отвальные поля (Восточный отвал) с соблюдением геомеханически обоснованных параметров как при формировании новых, так и при отсыпке существующих отвалов [2].

Предложение размещения скиповых подъемников на базе Качарского карьера.

На рисунке 3 показано положение крутой траншеи под скиповый подъемник в южной части Качарского карьера между отметками горизонтов +69 и +193 м, а на рисунке 4 приведена концептуальная схема увязки скипового подъемника с линией магистрального конвейера, и формированием усреднительного рудного склада.

Рисунок 3 – Положение крутой траншеи под скиповый подъемник в южной части Качарского карьера между отметками горизонтов +69 и +193 м

Рисунок 4 – Концептуальная схема увязки скипового подъемника с линией магистрального конвейера, и формированием усреднительного рудного склада

Рисунок 5 – Положение крутой траншеи между отметками горизонтов +69 и +193 м в разрезе

Подбор комплекса оборудования: выбор оборудования скипового подъема, выбор каната, определение скорости подъема и мощности двигателя

В работе выполнена проектно-конструкторская документация для предполагаемого первого положения скиповый подъемника только с учетом транспортирования руды [2].

Исходные данные:

- высота подъема h , м – 126;
- угол наклона α , градус – 18;
- длина пути L , м – 412;
- масса m руды в скипе, тонн- 61;
- удельный вес руды q , т/м³ – 2,7;
- количество модулей 5.

Результаты расчета скиповый подъемника из 5 модулей:

Длина каждого модуля $412/5 = 83$ м.

Общая схема скипа (рис. 6). Состоит из 5 одинаковых модулей.

В каждом есть рельсовый путь под углом 180^0 к горизонтали, на рельсовом пути есть колесная тележка скипа, которую тянут две лебедки посредством канатов.

Рисунок 6 – Скиповый подъемник из 5 модулей с длиной каждого по 83 м

Обоснование бункеров и схемы подъемной установки

Транспортная цепочка представлена следующим видом: автосамосвалы внутри карьера разгружаются в приемный бункер, груз поднимается скипами, движущимися в открытой траншее и разгружается в бункерное отделение смонтированное на борту карьера.

Циклограмма работы двух модулей скипа приведена на рисунке 7.

загрузка	движ. вверх	выгрузка	движ. вниз	загрузка	движ. вверх	выгрузка		
		загрузка	движ. вверх	выгрузка	движ. вниз	движ. вверх	выгрузка	движ. вниз

Рисунок 7 – Циклограмма работы

Комплекс – скиповый подъемник из 5 модулей работает следующим образом. Самосвал (рис. 6) подходит в позицию разгрузки и выгружает руду в бункер загрузки. Из бункера руда грузится в коробку скипа первого модуля 1. Модуль 1 перемещает коробку в верхнее положение и перегружает руду в коробку модуля 2. Модуль 2 перемещает руду вверх и перегружает ее в скип модуля 3. Модуль 3 перемещает руду вверх и перегружает ее в скип модуля 4. Модуль 5 перемещает руду верх и перегружает руду в бункер выгрузки. Из бункера руда выгружается в самосвал или вагон.

Бункер загрузки руды. Состоит из коробки 1 (рис. 9), снизу расположен шиберный заслон 2 с винтовым приводом, под ним

находится малая коорбка 3, снизу закрытая поворотной крышкой 4 с противовесом. Крышка 4 фиксируется зажимом 5.

Как работает. Руда из самосвала попадает в коробку 1. Винтовой привод открывает шибер 2. Руда сыпется в коробку 3. Объем коробки 3 соответствует массе руды 61 тонн (максимально 70 тонн). После попадания в коробку 3 руды массой 61 тонн шибер 2 закрывается. После подхода коробки скипа в позицию загрузки, зажим 5 освобождает крышку 4, которая под действие массы руды поворачивается и пропускает руду в коробку скипа. После выгрузки крышка 4 под действием противовеса возвращается в исходное положение и запирается зажимом 5.

Рисунок 8 – Бункер загрузки

Расчет объема бункера загрузки (рис. 9).

Рисунок 9 – Расчет объема бункера загрузки

1. Расчет площади: Площадь $8,46 \text{ м}^2$, площадь двух $16,92 \text{ м}^2$.
2. Площадь $14,94 \text{ м}^2$, двух 30 м^2 .
3. Площадь $5,81 \text{ м}^2$, двух $11,62 \text{ м}^2$.
4. Площадь дна 117 м^2 .

Общая площадь $175,42 \text{ м}^2$, толщина стенкт $1,5 \text{ мм}$, масса 2052 кг .

Площадь малой коробки $40,8 \text{ м}^2$, толщина стенки $1,5 \text{ мм}$, масса 477 кг . Общая масса 2530 кг .

Объем большой коробки = 287 м^3 , при удельной массе руды $2,7 \text{ т/м}^3$ можно загрузить 775 тонн . Объем малой коробки = 26 м^3 , можно загрузить 70 тонн .

Бункер выгрузки (рис. 10). Состоит из коробки 1, заслонки 2 и гидравлического привода 3. Как работает. Коробка скипа выгружает руду в коробку 1, она наполняется. При подходе самосвала в позицию загрузки гидропривод 3 открывает заслонку 2 и руда сыпется в кузов самосвала. После полной загрузки самосвала заслонка закрывается.

Рисунок 10 – Бункер выгрузки

Расчет объема бункера выгрузки (рис. 11).

Рисунок 11 – Расчет объема бункера выгрузки

Общая площадь 175,42 м², толщина стенкт 1,5 мм, масса 2052 кг. Объем 287 м³, масса руды 775 тонн.

Максимальная масса руды в обоих бункерах равна 775 тонн.

Принятые размеры коробки скипа исходя из его объема приведены на рисунке 12.

Рисунок 12 – Размеры коробки

Расчет объема коробки. Площадь боковины – 9,44 м². Объем 23,6 м³ (при полной загрузке поместится 63,73 тонн руды при удельном весе руды 2,7 тонн/м³), примем нормативный груз 61 тонна.

Определяем производительность установки при загрузке коробки скипа массой 61 тонна (табл. 1).

Таблица 1 – Расчет производительности установки

Масса руды в коробе скипа	Количество лебедок	Количество тележек (коробок)	Цикл, мин	Производительность, т/ч	Производительность в год (350 дней, 21 час в сутки), млн т
61	10	5	0,97	3495	27

Скип позволяет получить годовую производительность 27 млн. тонн.

Чертеж коробки скипа приведен на рисунке 3.39, а схема работы одного модуля скипа – на рисунке 13.

Рисунок 13 – Чертеж коробки скипа

Рисунок 14 – Схема конструкции короба

Схема работы одного модуля скипа – на рисунке 15.

Рисунок 15 – Схема работы одного модуля скипа

Грузоподъемность подъемного сосуда

Грузоподъемность скипа определяется грузоподъемностью самосвалов Q_r , работающих в карьере [3].

Принимаем загрузку коробки скипа массой 61 тонна т

Коэффициент тары $\mu = 0,65$

Масса скипа $Q_c = \mu * Q_r = 0,65 * 61 = 40$ т

Масса 1 м каната:

$$P = \frac{Q_k(\sin\alpha + f_0 \cos\alpha)}{\frac{\sigma_B \cdot 10^6}{m \gamma_{ог}} - L_0(\sin\alpha + f_2 \cos\alpha)}$$

где Q_k – масса конечного груза: $Q_k = Q_r + Q_c = 61 + 40 = 101$ т = 101000 кг;

α – угол наклона трассы – 18° ;

f_0 – коэффициент сопротивления движению скипа по рельсам в момент трогания – 0,15;

σ_B – маркировочная группа по временному сопротивлению = 1600 Н/м²;

m – запас прочности каната по ПБ = 6,5;

$\gamma_{ог}$ – фиктивная плотность каната = 8700 кг/м³;

f_2 – коэффициент сопротивления каната по путевым роликам = 0,2;

L_0 – наклонная длина отвеса каната, м;

g – ускорение свободного падения = 9,81 м/с.

$\alpha_{f_0} = \sin\alpha + f_0 \cos\alpha = \sin 18^\circ + 0,15 \cos 18^\circ = 0,31 + 0,15 * 0,95 = 0,45$;

$\alpha_{f_2} = \sin\alpha + f_2 \cos\alpha = \sin 18^\circ + 0,2 \cos 18^\circ = 0,31 + 0,2 * 0,95 = 0,5$.

Наклонная длина отвеса каната:

$$L_0 = \frac{H+25}{\sin 18^\circ} = \frac{126+25}{0,31} = 487,1 \text{ м}$$

$$P = \frac{101000 * 0,45}{\frac{1600 * 10^6}{6,5 * 8700 * 9,81} - 487,1 * 0,5} = 17,21 \text{ кг/м}$$

Для навески принимаем Канат двойной свивки типа лк-ро конструкции $6 \times 36 (1+7+7/7+14)+7 \times 7(1+6)$ (ГОСТ 7669-80). По ГОСТ 7669-80 наибольшая расчётная масса равна 21.125 кг/м [4]. Поэтому навешиваем скип на один канат.

Описание

Назначение: Стальные канаты двойной свивки применяются в условиях абразивного износа и агрессивных сред в шахтах, на экскаваторах, скриповых подъемниках доменных печей и металлургических кранах.

Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.

Канаты изготавливаются под наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства.

Рисунок 16 – Описание принятого каната

$$P_{к1} = \frac{17,21}{1} = 17,21 \text{ кг/м}$$

По ГОСТ 7669-80 принимаем канат со следующей характеристикой:

Таблица 2 – Характеристика каната

Диаметр каната, мм	Масса 1000м каната, кг	Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2(кгс/мм2) 1770 (180)
72	21125	3200

$$d_k = 72 \text{ мм}, P = 17,7 \text{ кг/м}, Q_0 = 3\,200\,000 \text{ Н}$$

Проверяем принятый головной канат на действительный запас прочности:

$$m = \frac{Q_0}{\left(\frac{Q_k \alpha f_0}{n_k} + p L_0 \alpha f_2\right) g} = \frac{3200000}{\left(\frac{101000 \cdot 0.45}{1} + 1 \cdot 7 \cdot 487.1 \cdot 0.5\right) \cdot 9.81} = 6.55$$

Канат отвечает требованиям ПБ.

В соответствии с ПБ имеем:

$$D_6 = 79 d_k = 79 \cdot 72 = 5688 \text{ мм}$$

Для проектируемых условий подходит подъемная машина 2Ц 5 2,8, но с измененной технической характеристикой:

- статическое натяжение не более – 560 кН;
- разность статических натяжений не более – 4000 кН.

Поэтому подъемная машина будет изготовлена по специальному заказу с усилением отдельных узлов. Каждый барабан подъемной машины разделяется на две секции, ширина каждой рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{1}{2} \left(\frac{L + l_p}{\pi D_{cp}} + n_{тр} + 4 \right) (d_k + S) = \frac{1}{2} \left(\frac{487.1 + 30}{3.14 \cdot 5.062} + 5 + 4 \right) (72 + 3) = 1557 \text{ мм}$$

Средний диаметр органа навивки:

$$D_{cp} = D_1 + \frac{n_{сл} - 1}{2} \cdot \sqrt{4d_k^2 - (d_k + S)^2} = 5000 + \frac{2-1}{2} \cdot \sqrt{4 \cdot 5184 - (72 + 3)^2} = 5.062 \text{ мм}$$

Фактическая ширина секции:

$$B_{ск} = \frac{B - l_p}{n_{сл}} = \frac{2800 - 30}{2} = 1385 > 1557 \text{ мм}$$

Т.е. головной канат размещается в секции при условии двухслойной навивки. При наличии двухслойной навивки должны соблюдаться условия, оговоренные в ПБ:

- футеровка барабана должна иметь нарезанные спиральные канавки;
- за критическим участком каната длиной в четверть последнего витка нижнего ряда/ переход на верхний ряд/ должна вестись достаточно усиленная контрольная акция – учет оборванных в этом месте проволок и передвижение каната на четверть витка через каждые 2 месяца;
- высота реборды должна быть такой, чтобы при налегании верхнего ряда / витков / на барабане реборды выступали над верхним рядом.

Определение максимальной скорости подъема:

Часовая производительность подъема:

$$A_{\text{ч}} = \frac{C A_{\text{год}}}{N_{\text{дн}} t_{\text{сут}}},$$

где $C=1,3$ – коэффициент резерва грузоподъемности, исходя из норм технологического проектирования;

$N_{\text{дн}}$ – количество дней работы подъема в год – по Нормам технологического проектирования горно-добывающим предприятиям черной металлургии с открытым способом разработки устанавливается $N_{\text{дн}}=340$;

$t_{\text{сут}}$ – время работы подъема в сутки = 21 час

$$A_{\text{ч}} = \frac{1,3 * 10 * 10^6}{350 * 21} = 1769 \text{ т/час}$$

Количество подъемов в час

$$n_{\text{ч}} = \frac{A_{\text{ч}}}{Q_{\text{г}}} = \frac{1769}{61} = 29$$

продолжительность движения подъемных сосудов:

$$t = \frac{3600}{n_{\text{ч}}} - \theta = \frac{3600}{29} - 0,5 * 61 = 124 - 31 = 94 \text{ с}$$

продолжительность паузы $\theta = 0,5Q_{\text{г}}$

Средняя скорость подъема:

L – высота подъема, м

$$L = \frac{H}{\sin \alpha} = \frac{126}{\sin 18} = \frac{126}{0,31} = 406,5 \text{ м}$$

$$V_{\text{ср}} = \frac{L}{t} = \frac{406,5}{94} = 4,3 \text{ м/с}$$

Максимальная скорость подъема:

$$V_{\text{м}} = c V_{\text{ср}} = 1,3 * 4,3 = 5,59 \text{ м/с},$$

где $c = 1,3$ – коэффициент резерва грузоподъемности (нормы технологического проектирования).

Ориентировочный выбор эффективной мощности привода.

Требуемая частота вращения барабана машины

$$n_{\text{б}} = \frac{60 V_{\text{м}}}{\pi D_{\text{б}}} = \frac{60 * 5,59}{3,14 * 6} = 17,8 \text{ об/мин}$$

$$D_{\text{б}} = 79 * d_{\text{к}} = 79 * 72 = 5688 \text{ мм} = 6 \text{ м}$$

Ориентировочная потребная мощность привода:

$$N_0 = \frac{\lambda K Q_{\text{г}} g V_{\text{м}} \sin \alpha}{1000 \eta_{\text{ред}}},$$

где λ – диаграммный коэффициент, при ориентировочных расчетах = 1,18;

K – грузовой коэффициент = 1,1;

$\eta_{\text{ред}}$ – КПД редуктора.

Двигатели постоянного тока рекомендуется принимать без редукторов.

$$N_0 = \frac{1,18 * 1,1 * 61000 * 9,81 * 1,56 * 0,31}{1000} = 376 \text{ кВт}$$

Предварительно принимаем двигатель П 22 145 12к

Мощность кВт – 4600

Частота вращения об/мин – 28

Маховый момент тм^2 – 320

Масса т – 114

Производим перерасчет максимальной скорости на частоту вращения принятого двигателя

$$V_m = \frac{\pi D_6 n_d}{60} = \frac{3,14 * 6 * 17,8}{60} = 6 \text{ м/с}$$

Моделирование в Alastru. Обоснование парка автосамосвалов.

Сравнение предложенной модели с существующей схемой.

Задача ввода в эксплуатацию скипового подъемника на Качарском карьере состоит в установлении технической возможности и экономической целесообразности перехода на комбинированную схему транспортировки руды и скальной вскрыши из карьера на дневную поверхность [4].

Внедрение и развитие технологии скипового подъема руды и скальной вскрыши с внутрикарьерных перегрузочных пунктов на дневную поверхность обеспечит сокращение внутрикарьерных перевозок автосамосвалами НИГАСНИ 4000, сократит расстояния перевозок при формировании отвалов, снизит концентрацию вредных выбросов внутри карьерного пространства, а также сократит расходы на ремонт и обслуживание парка автосамосвалов.

Для задачи оценки эффективности применения предлагаемой технологии, а именно расчет изменения парка оборудования и определения экономической эффективности предлагаемых технологических решений применены инструменты моделирования программного комплекса Alastru.

Актуальность задачи качества краткосрочного и среднесрочного планирования при строительстве карьеров трудно переоценить. Корректность расчета планового объема горно-капитальных работ и количества оборудования для своевременного их выполнения во многом определяет успех в части своевременного

выхода на производственные показатели. Любые допущения и тем более ошибки при проектировании горнотранспортного комплекса приводят к не подтверждению производительности оборудования, не выполнению необходимых объемов в плановом графике, что приводит к увеличению парка, необходимости корректировки бюджета проекта в сторону увеличения, увеличение сроков строительства и получения прибыли от реализации продукции, что сдвигает сроки возврата инвестиций, делают убыточными кредитные платежи за приобретенное оборудование.

Задачи корректного определения экономически выгодных контуров и погодных объемов, в том числе в период строительства, и оптимального направления горных работ решаются различного рода планировщиками, работающими на алгоритме Лерча-Гроссмана [5-8]. Такие комплексы решают вопросы стратегического планирования для всего периода существования карьера и не учитывают в полной мере особенностей системы разработки, режима работы оборудования и других тонкостей эксплуатации.

Для решения задач краткосрочного и среднесрочного планирования требуется использование специализированного программного обеспечения, позволяющего на временном промежутке от недели до 18 месяцев заложить парк оборудования с детализацией его производительность с учетом всех показателей определяющих коэффициент его использования.

Основная цель рассмотрения применения комплексов краткосрочного и среднесрочного планирования на этапах проектирования, выявление несоответствий в расчетных проектных показателях. «Прогон» через такие программные комплексы позволяет дать ответ на главный вопрос, позволяющий минимизировать риски, указанные выше, по невыполнению плановых показателей проекта, вопрос о соответствии планового количества оборудования поставленным плановым задачам с учетом всех условий эксплуатации.

Задача для определения работоспособности проектных решений заключается в рассмотрении реально разработанных проектных положений горных работ, на примере одного из железорудных месторождений, расчетного количества оборудования и

выполнении моделирования обработки заданных объемов производства с получением заключения о реалистичности плана.

Alastrі – современное программное обеспечение для работы с 3D моделями поверхностей горных работ с точки зрения планирования горных работ, рас-счета потребности горного оборудования с учетом всех влияющих факторов.

Модель загружается в среду Alastrі, при этом на отстроеном в AutoCad плане, бровкам присваиваются отметки высот Z. Полученный 3D контур с готовыми маршрутами выездов и подгруженной ресурсной моделью рудных тел готов для прогона сценариев транспортировки. Каждому блоку присвоены качественные характеристики руд.

Обработка контура в программной среде состоит из указания маршрутов транспортирования руды и вскрыши, с разбивкой на участки с собственными ограничениями скоростей.

Модель содержит так же полные данные об использовании автотранспорта и выемочного оборудования (КТГ, КИО, КИВ, технические характеристики каждой единицы техники). Все данные заносятся в базу Alastrі.

Аналитика представляется в удобной визуализированной форме, позволяет определить узкие места в местах транспортировки, дисбаланс в обеспеченности каждой выемочной машины порожняком, простой оборудования. Что позволяет уже на этапе проекта внести корректировки, исключая не ожидаемых проблем на этапе непосредственной реализации проекта.

Ниже приведены скриншоты для визуализации процесса обработки и получения данных в среде Alastrу (рис. 17-22).

Рисунок 17 – Подгрузка ресурсной модели

Рисунок 18 – Загрузка данных в модель по работе экскаваторов

Рисунок 19 – Загрузка данных в модель по автосамосвалам

Рисунок 20 – Модель карьера с заданными направлениями отработки на 10 летний период

Рисунок 21 – Моделирование маршрута в направлении приемного бункера с погрузкой руды на скиповый подъемник в Юго-Западной части Качарского карьера

Рисунок 22 – Моделирование маршрута в направлении приемочного бункера с погрузкой скальной вскрыши на скиповой подъемник в Восточной части Качарского карьера

Выполненное моделирование на финальном контуре в среде Alastri показало эффективность в определении основы для расчета экономической эффективности рассматриваемых вариантов. Данная модель с привязкой к поэтапным планам строительства карьера в включение экономических показателей может быть успешно использована для построения общей финансово-экономической модели и оценки предлагаемой технологии ведения горных работ.

Расчет модели с предлагаемыми комплексами скиповых подъемников показал эффект сокращения расстояний транспортирования горной массы и снижение парка автосамосвалов на период десятилетнего планирования в сравнении с существующей схемой (табл. 4).

Таблица 4 – Экономический эффект при сравнении существующей схемы с предлагаемой

Вариант отработки Качарского карьера при Автомобильной схеме											
Period	Units	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Добыча руды (на РУС)	т.к.	15,500	17,500	23,300	23,800	23,800	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
Содержание железа общце	%	40.01	38.15	37.43	36.79	35.33	34.82	35.49	36.46	39.05	38.67
Коэф. вскрыши	м3/т	2.76	2.56	1.93	1.77	1.72	1.96	1.75	1.60	1.60	1.44
Вскрыша всего	т.м3	42,759	44,728	44,973	42,058	41,037	50,934	45,534	41,635	41,651	37,457
Рудная	т.м3	29,571	15,721	21,126	19,318	20,052	30,142	17,470	13,611	17,927	10,003
Скальная (автотвал)	т.м3	13,187	29,007	23,847	22,740	20,986	20,791	28,064	28,025	23,725	27,454
Ср. расстояние три-ги по г/массе	мм	4.39	5.47	5.67	5.75	5.98	4.91	5.72	6.19	6.25	6.80
по руде	мм	4.50	5.09	5.78	6.03	6.27	6.17	6.39	6.93	7.57	7.61
по рыхлой	мм	3.37	4.50	4.57	4.81	4.39	3.58	4.16	4.49	4.56	4.86
по скальной (отвал)	мм	6.21	6.04	6.53	6.36	7.22	6.10	6.39	6.71	6.89	7.17
Кол-во автосамосвалов НИТАСИ 4000	ед.	42	55	58	58	58	63	65	65	65	65
Вариант отработки Качарского карьера при Комбинированной схеме (Авто + скип)											
Добыча руды (бушер-силп)	т.к.	15,500	17,500	23,300	23,800	23,800	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
Содержание железа общце	%	40.01	36.68	37.43	36.79	35.33	34.84	35.45	36.47	39.06	38.97
Коэф. вскрыши	м3/т	2.76	2.56	1.93	1.77	1.72	1.56	1.35	1.22	1.20	1.10
Вскрыша всего	т.м3	42,759	44,728	44,861	42,058	41,037	50,934	45,534	42,090	41,595	38,858
Рудная	т.м3	29,571	15,721	21,126	19,318	20,052	30,142	17,470	13,611	17,927	10,003
Скальная (Всего)	т.м3	13,187	29,007	23,735	22,740	20,986	20,791	28,064	28,479	23,668	28,855
Скальная (автотвал)	т.м3	2,787	18,607	13,335	12,340	10,586	10,391	17,664	18,079	13,268	18,455
Скальная (бушер-силп)	т.м3	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
Ср. расстояние три-ги по г/массе	мм	3.94	4.59	4.78	5.07	4.97	4.05	4.70	5.10	5.07	5.66
по руде	мм	4.00	3.67	4.29	4.79	4.72	3.49	3.72	4.25	4.90	4.97
по рыхлой	мм	3.37	4.51	4.57	4.81	4.38	3.53	4.03	4.52	4.40	4.79
по скальной	мм	4.93	4.86	5.13	5.36	5.57	4.96	5.41	5.63	5.59	6.06
Кол-во автосамосвалов НИТАСИ 4000	ед.	38	49	38	48	48	54	55	55	54	57
Положительный эффект от внедрения комбинированной схемы											
Снижение расстояния три-ги по г/массе	мм	0.45	0.88	0.90	0.68	1.00	0.86	1.02	1.09	1.18	1.20
Высвобождение автосамосвалов	ед.	4	7	8	6	9	9	10	10	11	8
Экономия затрат на автотранспорт	тыс.\$	5,694	9,894	11,308	8,481	12,721	12,721	14,143	14,156	15,437	11,808
Экономический эффект с учетом затрат на строительство силовых подземников	тыс.\$	4,624	8,864	10,278	7,451	11,691	11,691	13,112	13,126	14,406	10,278

При расчете модели на десятилетний период, максимальный экономический эффект достигается на 9 год эксплуатации скиповых подъемников и составляет 14 млн.\$.

Список литературы

- [1] Молдабаев С.К. Аprobация технологии эффективного применения экскаваторно-автомобильных комплексов на глубоких открытых карьерах / С.К. Молдабаев, А.А. Адамчук, А.А. Токтаров, А.А. Абен, О.О. Шустов // Научный вісник Національного горного університету – 2020.
- [2] Козан Е. Новая модель планирования многоступенчатой добычи полезных ископаемых на открытых карьерах для бурозрывных и экскаваторных работ / Е. Козан, С.Ц. Лю // Технология горного дела.
- [3] Анистратов Ю.И. Систематизация вскрывающих выработок и выбор критериев, определяющих способ вскрытия карьерных полей / Ю.И. Анистратов, Ф.А. Горюнов // Горная промышленность – 2012.
- [4] Молдабаев С.К. Транспортная установка для доработки приконтурных запасов под целиками железнодорожных путей. / С.К. Молдабаев, С.В. Кузьменко, Е.С. Калужный, А.А. Адамчук, А.А. Шустов // Patent – 2020. No. 34721.

[5] Методические указания, справочные материалы и задания для контрольных работ и курсового проекта для студентов специальности 1905 – «Горные машины и оборудование». (Министерство образования и науки РК, РИИ, кафедра Технологии и механизации горных работ). Рудный 1996.

[6] ГОСТ 7669-80 – характеристика канатов.

[7] Федотов Г.С. Установление влияния положения трассы вскрывающих выработок на объемы горной массы в конечном контуре глубокого карьера / Г.С. Федотов, Д.В. Пастихин // Горный информационно-аналитический бюллетень. – Изд-во: Горная книга, 2019.

[8] Зенкевич Е. Применение современных методов горного моделирования и оценки бизнеса для принятия решений в условиях неопределенности в золотодобывающей отрасли на примере Озерновского месторождения / Е. Зенкевич, О. Бойкова // Недропользование XXI век – 2014.

Bibliography (Transliterated)

[1] Moldabaev S.K. Testing the Technology for the Efficient Use of Excavator-Driving Vehicle Complexes in Deep Open Pit Mines / S.K. Moldabaev, A.A. Adamchuk, A.A. Toktarov, A.A. Aben, O.O. Shustov // Scientific Bulletin of the National Mining University – 2020.

[2] Kozan E. New Model for Planning Multi-Stage Mineral Extraction in Open Pit Mines for Drilling, Blasting, and Excavation Operations / E. Kozan, S.Ts. Liu // Mining Technology.

[3] Anistratov Yu.I. Systematization of Open Pit Workings and Selection of Criteria Determining the Method of Open Pit Mining / Yu.I. Anistratov, F.A. Goryunov // Mining Industry – 2012.

[4] Moldabaev S.K. Transport unit for processing marginal reserves under railway pillars. / S.K. Moldabaev, S.V. Kuzmenko, E.S. Kalyuzhny, A.A. Adamchuk, A.A. Shustov // Patent – 2020. No. 34721.

[5] Methodological guidelines, reference materials and assignments for tests and a course project for students majoring in 1905 – "Mining Machinery and Equipment". (Ministry of Education and Science of the Republic of Karelia, Russian Institute of Industrial Engineering,

Department of Technology and Mechanization of Mining Operations).
Rudny 1996.

[6] GOST 7669-80 – characteristics of ropes.

[7] Fedotov G.S. Establishing the influence of the position of the opening workings on the volume of rock mass in the final contour of a deep quarry / G.S. Fedotov, D.V. Pastikhin // Mining Information and Analytical Bulletin. – Publisher: Gornaya kniga, 2019.

[8] Zenkevich E. Application of modern methods of mining modeling and business assessment for decision-making under conditions of uncertainty in the gold mining industry: the example of the Ozernovskoye deposit / E. Zenkevich, O. Boykova // Subsoil Use in the 21st Century – 2014.

© И.В. Конобрий, С.Л. Кузьмин, 2025

Поступила в редакцию 14.10.2025

Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Конобрий, И. В., Кузьмин, С. Л. Исследование технологии отработки качарского карьера, направленной на снижение себестоимости добычи на этапах эксплуатации [Текст] / И. В. Конобрий, С. Л. Кузьмин // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 11-1(66). – С. 47-70. – DOI 10.5281/zenodo.18202788.